

QISHLOQ XO'JALIGI MEXANIZATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH NEGIZIDA YERLAR HOLATINI YAXSHILASH MASALALARI

Samadov Muxiddin Axadovich

Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti

chet tillar kafedrası katta o`qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada bugungi kunda qishloq xo'jaligida yerlarni tiklash va ularni barqarorligini ta'minlashning zamonaviy metodlari bo'yicha uslubiy yondashuvlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: holati buzilgan yerlar, ekin maydonlari, yerlar degradatsiyasi, sho'rlangan yerlar, modernizatsiya qilish, yer resurslari.

KIRISH

Jahonda yuz berayotgan global iqlim o'zgarishlari, yerlarning yaroqsizholatga kelishi XXI asrning ikkinchi o'n yilligiga kelib ko'pgina mamlakatlar cho'llanish va yerlarning degradatsiyaga uchrashi muammolarini boshidan kechirmoqda [1]. Buning oqibatida dunyo yer fondining bugungi kundagi 13,4 mlrd. gektar yer maydonidan qariyb 2 milliard gektari, ya'ni 14,9 % yer maydoni yaroqsizahvolga kelib qolgani, atiga 1,5 mlrd. gektari, ya'ni 11% qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi uchun qulayligi masalaning nechog'li dolzarb ekanligini ko'rsatib turibdi [2].

ADABIYOTLAR SHARHI

BMTning ma'lumotlariga ko'ra, hozirgi kunda dunyo bo'yicha yiliga qariyb 6,0 million gektar yer cho'llanishga uchramoqda, haydaladigan yerlarning 40 foizdan ortig'i irrigatsiya va melioratsiya ishlarida xato va kamchiliklarga yo'l qo'yilgani sababli degradatsiyaga uchrab, qishloq xo'jaligi ekinlari yetishtirish uchun mutloq yaroqsiz holga keltirilgan. Yerlarning degradatsiyaga uchrashi, ya'ni yaroqsiz holga kelishi, bugun dunyo bo'yicha 1,2 milliard kishining yashash sharoitiga, umuman hayotiga xavf tug'dirmoqda. Hisob-kitob ma'lumotlariga ko'ra, iqlimning o'zgarishi, eroziya jarayonlari natijasida yiliga o'rtacha 6-7 mln. gektar maydondagi yerlar qishloq xo'jalik ishlab chiqarishidan

chiqib ketmoqda. Shuningdek sanoat va transport infratuzilmasi sohasida amalga oshirilayotgan qurilishlar, yer osti boyliklarini qazib olish jarayonida hosil bo'layotgan karer va tuproq uyumlari jadal suratlar bilan qishloq xo'jaligi ekin yerlarini siqib chiqarib, haydaladigan yerlar ularning ostida qolib ketmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Degradatsiyaga uchragan sug'oriladigan yerlarni tiklashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini asoslash orqali mamlakatimizda holati buzilgan 298 ming gektar sug'oriladigan yerlarni tiklash va samaradorligini oshirish, nafaqat qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining ushbu yerlarga bo'lgan ehtiyojini qondirishga yordam beradi, balki qishloq xo'jalik maxsulotlarini ishlab chiqarish hajmlarining ortishiga, ichki va tashqi bozorlarda oziq-ovqat mahsulotlariga talablarni qondirilishiga va respublikada ijtimoiy- iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga olib keladi [3]. Yuqoridagi keltirilgan muammolarning mavjudligi ularni hal etish borasida ilmiy-tadqiqot ishlarini yanada keng ko'lamda olib borishni taqozo etmoqda. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda respublikamiz viloyatlarida yerlarning holatini o'rganish maqsadida "Davergeodezkadastr" qo'mitasi, "O'zdaverloyiha"DILI ni Buxoro va Andijon filiallari xamda "Tuproq sho'ba korxonasi" bilanbirgalikda 2014-2017 yillar davomida 93 ta tumanda sug'oriladigan qishloq xo'jalik yer maydonlari tuproqlarining sho'rlanish darajalarini aniqlash va xaritaga tushirish ishlarini amalga oshirgan. Tadqiqot natijalari bo'yicha jami 2 mln. 418,8 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlarining 1 mln 743,6ming gektari (72,1 %) turli darajada sho'rlanganligi, shundan: 930 ming gektar (38,4 %) kuchsiz darajada, 550,5 ming gektar (22,8%)o'rta darajada, 149,5 ming gektar (6,2 %) kuchli darajada va 113,6 ming gektar (4,7 %) juda kuchli darajada sho'rlanganligi aniqlandi. Bundan tashqari sug'oriladigan yerlarda gumus miqdorining pasayishi, cho'llanish, botqoqlanish, zaharlanish, gipslanish, begona o'tlar bosishi, bulg'anish, suv bosishi, ifloslanish, tashlab ketish kabi salbiy holatlar davom etmoqda. Ularning hisobini yuritish, holatini monitoring qilish, oldini olish va bartaraf etish bo'yicha hech bir boshqaruv darajasida tizimli va doimiy tavsifga ega ishlar olib borilmayapti. Qolaversa, keyingi yillarda sug'oriladigan hududlarda holati buzilgan yerlarni tiklash maqsadida ilg'or texnologiyalardan foydalanishga yetarli e'tibor berilmagan. Eng muhimi, holati yomonlashgan sug'oriladigan yerlar hisobidan qancha

qishloq xo'jaligi mahsulotlari va daromadlar olinmayapti? ish joylari yo'qotilayapti? kabi savollarning javobini to'g'ri topish muxim ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga ega. Ushbu salbiy holatlarning sabablarini aniqlash va bugungi kun iqtisodiyoti sharoitida yer resurslardan foydalanishda va holati buzilgan sug'oriladigan yerlar bo'yicha monitoring yuritishni xorijiy davlatlar tajribalaridan kelib chiqqan holda ularni tiklash, tashkiliy-iqtisodiy choralarning hududiy dasturini ishlab chiqish, metodologiyasini yaratish va asoslash bugungi kunning eng muhim dolzarb masalasi hisoblanadi. Hududlarda o'tkazilgan yerlarning holatini o'rganish natijalari viloyatlar kesimida quyidagi 1-jadvalda o'z aksini topgan.

1-jadval

Республикада суғориладиган кишлоқ хўжалиги ер майдонларини шўрланиш даражаси динамикаси*

№	Вилоятларноми	Умумий ер майдони		Тадқиқот ўтказилган майдон		Суғориладиган ер майдонларининг шўрланиш даражаси			
		жами	шу жумладан: суғориладиган	шу жумладан: суғориладиган	шўрланган ер майдони	жуда кучли %	кучли %	ўрта %	кучсиз %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	3166,9	497,2	460,4	420,9	15,1	15,1	30,3	31
2.	Хоразм	408,9	262,2	217,2	149,6	5,6	5,9	22,7	34,6
3.	Бухоро	3414,1	271,7	226,4	192,8	3,7	15,2	21,8	52,9
4.	Андижон	365,1	265	55,6	41,2	0,3	1,1	23,7	49,1
5.	Жиззах	1423,7	295,3	210,9	161,1	0,3	3,4	32,5	40,2
6.	Қашқадарё	2337,8	507,7	325,9	205,8	1,7	2,1	12,2	47,2
7.	Сурхондарё	1366,3	319,3	181,1	107,6	1,6	2,9	12,2	42,7
8.	Навоий	4095,3	120,8	96,8	62,4	0,5	7,7	21,3	35
9.	Наманган	495,4	269,6	95,8	53,9	2,7	2,8	24,1	26,6
10.	Самарқанд	1478,1	369,7	44,2	11,4	1,2	1,6	6,7	16,4
11.	Сирдарё	372,2	280,8	266,7	211,4	2,7	6,4	30,4	39,8
12.	Тошкент	775,7	385,1	67,6	21,2	0,3	0,8	4,05	26,2
13.	Фарғона	562	354,4	170,2	104,2	1,9	2,3	22,6	38,4
	Жами	20261,6	4198,9	2418,8	1743,5				

*жадвал Ўзбек давлат ер тузиш илмий-лойиҳалаш институти "Тупроқ бонитировкаси" шўба корхонаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган

1-rasmdagi diagramma ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, viloyatlar kesimida sug'oriladigan yerlarning holati qoniqarli darajada emas. Respublikada mavjud 14 ta ma'muriy viloyatlar yerlarining deyarli barchasi ma'lum bir darajada sho'rlangan, shu nuqtai nazardan kelib chiqib o'tkazilayotgan tadqiqot ishlarini yanada kuchaytirish orqali sho'rlanishning kelib chiqish sabablarini aniqlash, hududlarning tabiiy sharoitlarini inobatga olgan holda meliorativ tadbirlar olib borish rejasini tuzish, sohada zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ilmiy asoslangan taklif vatavsiyalarni ishlab chiqish, ularni amaliyotga tadbir qilish bugungi kunning muhim vazifasi hisoblanadi.

XULOSA VA MUNOZARA

Ta'kidlash lozimki, iqtisodiyotni chuqur modernizatsiya qilish va hududlarni kompleks rivojlantirish davlat maqsadli dasturlarini amalga oshirishni takomillashtirish yuzasidan takliflar ishlab chiqish maqsadida ushbu muammolarni ilmiy-amaliy jihatdan o'rganish asosida degradatsiya holatidagi sug'oriladigan yerlarni tiklash (rekultivatsiya qilish) tashkiliy-iqtisodiy choralari ishlab chiqish bilan bog'liq hududiy dasturni ishlab chiqish lozim. Buning natijasida esa quyidagilarga erishamiz:

➤ qishloq xo'jaligida holati buzilgan sug'oriladigan yerlarni idoralararo alohida hisobini yuritish (kim yuritadi, idolararo muvofiqlashtirish, uslublari, hisoboti va boshqalar)ni takomillashtirish natijasida ushbu yerlar bo'yicha yagona hisob tizimi shakllantiriladi;

➤ qishloq xo'jaligida holati buzilgan sug'oriladigan yerlar yuzasidan navbatchi elektron kartalarni yaratish orqali ularni tiklash ishlarini operativ boshqarish va monitoring qilish tizimini shakllantirish natijasida ularning navbatliligi, manzilliligi, ma'lumotlarning ishonchliligi ta'minlanadi;

➤ qishloq xo'jaligida holati buzilgan sug'oriladigan yerlarni tiklash usullari (kimyoviy-biologik, texnikaviy va boshqalar)ni aniqlash va uning investitsiya manbalarini belgilash tizimi asoslanadi;

➤ qishloq xo'jaligida holati buzilgan sug'oriladigan yerlarni tiklash choralari hududiy investitsiya dasturlarini ishlab chiqish uslubiyoti ishlab chiqiladi;

Bubilan o'z navbatida, birinchidan, ushbu hududiy dasturni ishlab chiqish va amalga oshirishda degradatsiya holatidagi sug'oriladigan yerlarni tiklash ishlarini infratuzilma tarmoqlarini rivojlantirishga etibor qaratish, ikkinchidan, degradatsiya holatidagi yerlar barqarorligini ta'minlash va ularni takror ishlabchiqarishning zamonaviy mexanizmlarini ham joriy qilish imkoniyatlarini yaratadi deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Muxtorov A.X. va boshqalar. Iqlim o'zgarishining qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ta'siri va O'zbekistonda iqlim o'zgarishiga moslashishning ayrim yondashuvlari // Iqtisodiyot va tadbirkorlik. – 2018. – yo'q. 5. - S. 533-536.

2. Avezboev, Sa'dulla. (1992). Ekologik halokat zonalarida yer va suv resurslaridan oqilona foydalanishni tashkil etishning iqtisodiy va ijtimoiy asoslari (Amudaryoning quyi oqimi misolida).

3. Boboqulov Sh., Abdulxaeva G. QISHLOQ XO'JALIGIGA MO'LJALLANMAGAN YeR UCHASTKALARINI XUSUSIYLASHTIRISH SOHASIDAGI HUQUQIY MUNOSABATLARNI TARTIBGA SOLISH // Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 1. – S. 579-586.

4. Muqumov A. YeR UCHASTKASIGA MULK HUQUQINI JORIY ETISH MUAMMOLARI VA ULARNI HAL ETISH YO'LLARI // Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 2. – S. 1424-1430

5. Рашидов Диловар Нажмиддинович, & Холбоев Йигитали Авганович (2022). КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯГА МУҲТОЖ ШАХСЛАР УЧУН ИШ ҶУМЛАСИНИ ЙЎНАЛИШЛАР КЕСИМИДА ЗАХИРАЛАШНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ. Трансформация моделей корпоративного управления в условиях цифровой экономики, 1 (1), 73-78. doi: 10.24412/cl-36899-2022-1-73-78